

DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD FOCAL DE ALGUNOS SISMOS OCURRIDOS EN COLOMBIA A PARTIR DE DATOS MACROSISMICOS

Por:

Augusto Antonio Gómez Capera¹ y Elkin de Jesús Salcedo Hurtado²

Resumen

Basados en los mapas de isosistas de 34 terremotos históricos y recientes ocurridos en el territorio colombiano, en el presente artículo, se calcula la respectiva profundidad focal macrosísmica usando los modelos teóricos de Blake-Shebalin y Kovesligethy. Los resultados obtenidos y los errores calculados muestran que el algoritmo de Blake-Shebalin tiene un buen comportamiento para determinar la profundidad de sismos superficiales, mientras que el algoritmo de Kovesligethy funciona mejor para sismos intermedios y profundos. En algunos casos los cálculos macrosísmicos son estrictamente correlacionables con los valores de profundidad determinados instrumentalmente.

Palabras Clave: Profundidad focal, campo macrosísmico, mapa de isosistas, modelo de Blake-Shebalin, modelo de Kovesligethy.

Abstract

Based on the isoseismal maps of 34 historical and recent earthquakes occurred in the Colombian territory, its macroseismic focal depth are estimated using the Blake-Shebalin and Kovesligethy models. The obtained results and calculated errors show that the Blake-Shebalin algorithm has a good behavior to determine the depth of superficial earthquakes, while the Kovesligethy algorithm works better for intermediate and deep earthquakes. In some cases the evaluated macroseismic depth is similar to the instrumental depth.

Key Words: Focal depth, macroseismic field, isoseismal map, Blake-Shebalin model, Kovesligethy model.

1. Introducción

Tradicionalmente, uno de los mayores problemas que se tiene para la evaluación de la amenaza sísmica es la determinación precisa de la profundidad del foco de los terremotos ocurridos en la región de estudio. Este problema, que se presenta tanto para sismos históricos como para los determinados instrumentalmente, se origina a partir de múltiples factores entre los cuales cabe mencionar la falta de cobertura de las redes sismológicas, los errores asociados con la misma instrumentación y la imprecisión de los modelos sobre la estructura interna de la Tierra.

De la mayoría de los parámetros instrumentales de un terremoto, la profundidad focal es la que se determina con mayor grado de incertidumbre. Por lo general, según se ha comprobado, para sismos con profundidades mayores que 70-80 kilómetros la exactitud es de ± 10 -20 kilómetros; mientras que para profundidades menores de 70-80 kilómetros, solo una red local muy densa puede localizar focos con una precisión de ± 5 -10 kilómetros de profundidad (Karnik y Algermissen, 1980).

En el catálogo de sismos de Colombia, los eventos históricos en su mayoría no tienen definida la profundidad focal y en algunos muy pocos casos tienen asignados un valor, pero con un margen de error demasiado grande, incluso mayor que los intervalos arriba señalados. Con el funcionamiento de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), a partir de 1993, el margen de error asociado oscila dependiendo de la zona sismogénica; así, para los sismos de profundidad intermedia del nido de Bucaramanga, el margen de error es del 4% aproximadamente. Para sismos originados en las zonas de

¹ INGEOMINAS, Subdirección de Reconocimiento Geocientífico, A.A. 4865, Bogotá - Colombia.

² Departamento de Geografía, Universidad del Valle. A.A. 25360. Ciudad Universitaria. Cali – Colombia.

Caldas y Chocó, el margen de error está en un 10%. Mientras que para los sismos superficiales del Borde Llanero, Santander y Nariño el error asociado fácilmente puede superar el 100%.

Esta alta incertidumbre se debe al hecho de que en muchas regiones del país no se tiene una cobertura apropiada de estaciones sismológicas de la RSNC, por lo cual el error asociado continuará creciendo si no se implementa una buena política de sostenimiento de, por lo menos, las estaciones que actualmente tenemos funcionando.

Es evidente que en muchas regiones del mundo persiste este mismo problema, por lo cual ha surgido la necesidad de crear métodos alternos para su solución. Son muchos los países que con este fin utilizan considerablemente la información macrosísmica, en especial los mapas de isosistas. Actualmente existen diversos modelos macrosísmicos teóricos que, a partir de este tipo de datos, permiten la modelación de la atenuación de la intensidad y la definición de los parámetros de los terremotos, entre ellos la profundidad focal.

En el presente artículo se usan los modelos macrosísmicos teóricos de Blake-Shebalin y Kovesligethy para determinar la profundidad focal de 34 terremotos históricos y recientes ocurridos en el territorio colombiano, para los cuales existe un mapa de isosistas; al mismo tiempo, los resultados se comparan con los valores asignados instrumentalmente. Esperamos que tanto el método usado como los resultados obtenidos constituyan un aporte significativo para la evaluación de la amenaza sísmica en nuestro país.

2. Modelos teóricos

De manera general, los efectos dejados por un terremoto en la superficie terrestre, es decir, su campo macrosísmico, se relaciona con las características del foco por medio de una fórmula macrosísmica, que representa el decaimiento de la intensidad con el aumento de la distancia epicentral, así:

$$I_i = I_o - f(r_i) \quad (1)$$

Donde I_i – intensidad de la i -ésima isosista, I_o – intensidad epicentral, y r_i distancia hipocentral expresada como

$$r_i = \sqrt{x_i^2 + h^2} \quad (2)$$

Con x_i como la distancia epicentral dada por el valor del radio de la i -ésima isosista y h la profundidad focal del sismo.

Como puede apreciarse, la ecuación (1) depende de la profundidad focal de los terremotos, lo que hace que su determinación sea un parámetro fundamental en todo análisis macrosísmico. Con este objetivo, usamos los modelos teóricos propuestos por Blake (1941), modificado por Shebalin (1968), a partir de lo cual se le conoce como modelo de Blake-Shebalin, y el de Kovesligethy (Zsíros, 1996). Ambos modelos se describen a continuación.

2.1. Modelo de Blake-Shebalin

Una forma particular de representar la ecuación de campo macrosísmico (1) es:

$$I_i = a_i - g \log x_i \quad (3)$$

Comparando (1) y (3) para focos superficiales ($h \rightarrow 0$), vemos que $a = I_0$ y $\mathbf{g} \log x_i = f(x_i)$

Derivando (3) respecto a x_i e invirtiendo términos, obtenemos:

$$dx/dI = (-2.303/\mathbf{g}) x \quad (4)$$

por analogía, para focos no superficiales se tiene que

$$dr/dI = (-2.303/\mathbf{g}) r \quad (5)$$

integrando la ecuación (5) se obtiene

$$\ln r = (-2.303/\mathbf{g}) I + k \quad (6)$$

En el epicentro, donde $I = I_0$ y $r = h$ se tiene

$$\ln(h) = -2.303/\mathbf{g}(I_0) + k \quad (7)$$

Eliminando la constante k a partir de las ecuaciones (6) y (7) y despejando I , se llega al postulado de Blake-Shebalin, que en términos de la i -ésima isosista se expresa como

$$I_i = I_0 - \mathbf{g} \log (r_i/h) \quad (8)$$

La ecuación (8) define el campo macrosísmico cuando la atenuación anelástica de las ondas sísmicas es despreciable en comparación con la atenuación geométrica, de tal manera que γ es el coeficiente de atenuación geométrica, denominado también como coeficiente de Blake-Shebalin.

2.1.1. Determinación de la profundidad focal a partir del Modelo de Blake-Shebalin

De acuerdo con Shebalin (1968), si en la ecuación (8) es conocido el coeficiente de atenuación geométrica (γ), entonces la profundidad focal para un terremoto es determinada a partir de la expresión

$$h = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{\sqrt{(10^{2(I_0 - I_i)/\mathbf{g}} - 1)}} \quad (9)$$

siendo N el número total de isosistas correspondiente al campo macrosísmico del terremoto. En este caso el coeficiente de Blake-Shebalin (γ) puede ser determinado por la fórmula (Shebalin, 1968)

$$\mathbf{g} = -2/\log (S_i/S_{i+1}) \quad (10)$$

De tal manera que,

$$\mathbf{g} = 1/(N-1) \sum_{i=1}^{N-1} \mathbf{g} \quad (10a)$$

Así, γ no depende explícitamente de la profundidad focal. El área de las isosistas se obtiene directamente de la medición en los mapas de isosistas, a diferencia de la profundidad del foco que es calculada a partir

de los datos que proveen las isosistas (x_i, I_i, I_o). Como veremos más adelante, el valor de γ tiene un error asociado muy pequeño.

2.1.2. Cálculo de errores

2.1.2.1. Error asociado al coeficiente de Blake-Shebalin (g)

De acuerdo con la ecuación (10) el coeficiente de Blake-Shebalin está dado por la relación

$$g = -2/\log(S_i/S_{i+1})$$

Calculando la diferencial de esta expresión se tiene

$$dg = 2 \ln 10 (S_{i+1} dS_i - S_i dS_{i+1}) / (S_i S_{i+1} \ln(S_i/S_{i+1})^2) \quad (11)$$

Por lo tanto, el error medio asociado al coeficiente de Blake-Shebalin es

$$Dg/g = DS_i (S_i - S_{i+1}) / (S_i S_{i+1} \ln(S_i/S_{i+1})) \quad (12)$$

El error en la medición del área de la i -ésima isosista es igual al error asociado al área de la isosista i -ésima+1, es decir $DS_i = DS_{i+1}$. El error medio de γ depende del área de la isosista y del error asociado a ésta. Funcionalmente sólo depende de las áreas, y éstas son medidas directamente de los campos macrosísmicos. Las áreas se miden en números enteros cuyos ordenes son de 10^3 a 10^4 , por lo tanto el error asociado a ellas es muy pequeño, del orden de $DS_i = 10^1$ (Gómez-Capera, 1998).

Entonces, el error medio asociado al coeficiente de Blake-Shebalin tiene el siguiente orden

$$Dg/g = DS_i (S_i - S_{i+1}) / (S_i S_{i+1} \ln(S_i/S_{i+1})) \\ \approx 10^1 \cdot 10^4 / (10^7 \cdot 10^1) \\ \approx 10^{-1}$$

Así, ΔS es el error asociado al área de las isosistas y depende de la dilatación del papel de las fuentes bibliográficas que fue del 2%, calculado de la siguiente forma: se tomó un punto referenciado con GPS (Posicionamiento Global por Satélite), que correspondió a las coordenadas geográficas de Santafé de Bogotá, dadas por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). Sus coordenadas son $4^{\circ}38'$ latitud norte y $74^{\circ}0.5'$ longitud oeste. Los mapas que se digitalizaron tienen para Santafé de Bogotá coordenadas de $4^{\circ}38'$ latitud norte y $74^{\circ}0.7'$ longitud oeste, asociándose un error de 2.2 kilómetros correspondiente a un 2% aproximadamente, entonces $DS_i^2 = 4.8 \text{ km}^2$.

2.1.2.2. Error asociado a la profundidad (h)

La ecuación de Blake-Shebalin (8), en función de la profundidad focal tiene la forma

$$h = x_i / (10^{2(I_o - I_i) / g} - 1)^{0.5}$$

al ser derivada se obtiene que

$$dh/h = dx_i/x_i - (\ln 10 / g)(h^2/x^2 + 1) dI_o \quad (13)$$

Por lo tanto, el error medio asociado esta dado por

$$Dh/h = Dx_i/x_i - (\ln 10/g)(h^2/x_i^2 + 1)^{0.5} DI_i \quad \text{donde } DI_i = 0.5 \quad (14)$$

Como puede verse, el error medio asociado a la profundidad depende del radio de la isosista circular, x_i , medido desde el epicentro; del error asociado a la medición del radio de la isosista (Dx_i), del coeficiente de atenuación de Blake-Shebalin (γ) y de la misma profundidad (h).

2.2 Modelo de Kovesligethy

Un modelo de atenuación de la intensidad de un terremoto con la distancia es descrito por el algoritmo de Kovesligethy (Zsíros,1996), expresado de la siguiente manera

$$I_o - I_i = 3 \log (r_i/h) + 3 a \log (e) (r_k - h) \quad (15)$$

donde I_o es la intensidad epicentral, I_i es la intensidad para la distancia hipocentral r_i . La distancia hipocentral está dada por $r_i^2 = x_i^2 + h^2$, con x_i como la distancia epicentral, h es la profundidad focal, a el coeficiente de absorción (km^{-1}) y $\log(e) = 0.4343$.

El modelo de Kovesligethy asume que la energía de las ondas sísmicas decae debido a la expansión geométrica y a la absorción del medio por el cual viajan. Basados en esta idea, los parámetros a y h de la ecuación (15) pueden ser calculados usando el método no lineal de mínimos cuadrados. Para este cálculo fue usado el programa BECS Fortran (Tarcsei,1991). El error asociado a los parámetros calculados es generado por el mismo programa.

3. Resultados y Discusión

Como ha sido descrito, en este trabajo se aplicaron los métodos de Blake-Shebalin y Kovesligethy para evaluar la profundidad focal de 34 sismos históricos y recientes ocurridos en el territorio colombiano, para los cuales existe un mapa de isosistas. Los diferentes parámetros macrosísmicos obtenidos de los mapas de isosistas para los eventos considerados fueron tomados del Atlas Macrosísmico de Colombia (Salcedo-Hurtado y Gómez-Capera, 2000).

Los resultados de los cálculos realizados se muestran en la tabla 1. Como se puede ver, en el catálogo instrumental existen algunos eventos sísmicos a los cuales no se les asignó profundidad focal, ya sea por que son sismos históricos o, en su defecto, porque simplemente fueron catalogados como superficiales ($h = 33$ kilómetros), valor que ha sido asignado a partir del criterio de profundidad normal usado por Ramírez (1975).

Por el método de Blake-Shebalin, hemos calculado y asignado un valor de profundidad focal para cada uno de los sismos considerados. En los cálculos no se tuvieron en cuenta los datos de la isosista epicentral, así como tampoco los que corresponden a los límites de menor percepción del campo macrosísmico, en los sismos más fuertes.

Puede observarse que en los sismos superficiales, pertenecientes a la corteza terrestre, las profundidades obtenidas por el método de Blake-Shebalin no se alejan del valor instrumental, mientras que para sismos profundos los valores calculados macrosísmicamente difieren considerablemente del valor instrumental. Por ejemplo, para el sismo de Popayán ocurrido el 31 de marzo de 1983, que destruyó gran parte de la ciudad, la red mundial de estaciones sismológicas le asignó una profundidad instrumental de 12

kilómetros (Ceresis, 1985), mientras que por el método de Blake-Shebalin se obtuvo una profundidad de 10 kilómetros \pm 3 kilómetros.

Los sismos superficiales ocurridos recientemente sirven como referencia o calibradores para comparar la eficiencia del modelo de Blake-Shebalin. Los sismos localizados instrumentalmente con $h > 60$ kilómetros comparados con los cálculos realizados por el método de Blake-Shebalin llegan a tener diferencias, en el rango del manto superior, hasta de 120 kilómetros como ocurre, por ejemplo, con el sismo del 30 de agosto de 1973, asignado en el catálogo (Ceresis, 1985) con una profundidad de 181 kilómetros y macrosísmicamente se obtiene una profundidad de 55 kilómetros \pm 16 kilómetros. Cabe anotar que este sismo pertenece a la región de Santander, y según el dato instrumental se puede clasificar como de la familia del nido de Bucaramanga, su magnitud m_b es 5.7, e intensidad I_0 es de VIII en la escala MM.

Si se compara este sismo con otro de la misma región, como por ejemplo el sismo del 29 de julio de 1967 con profundidad instrumental de 161 kilómetros, $m_b = 6.2$ e $I_0 = VIII$, es un sismo con más energía liberada que el del 30 de agosto de 1973, puesto que el valor de la isosista epicentral es igual en ambos casos, es de esperarse que el sismo de 1973 sea más superficial que el de 1967.

Hay que tener en cuenta que el nido de Bucaramanga es considerado como un volumen cúbico de 10 kilómetros de lado alrededor de los 150 kilómetros de profundidad (Rivera, 1987), por lo tanto se podría pensar que sismos ubicados en la región de Santander y que geográficamente se encuentren en las vecindades de lo que se considera como el Nido de Bucaramanga, hallan sido asignados automáticamente en esta región sismoactiva. Así, es conveniente que en el futuro se haga una mejor revisión de las profundidades de los sismos asociados al manto superior, inquietud que surge y queda reforzada por los resultados de las profundidades obtenidas por la aproximación del método de Blake-Shebalin.

En la tabla 1, también se muestra el cálculo de la profundidad focal macrosísmica evaluada con base en la ecuación de atenuación (15), modelo de Kovesligethy. Como se mencionó anteriormente, este modelo asume que la atenuación se debe a la expansión geométrica y a la absorción del medio. Con base en esta idea los parámetros no conocidos (profundidad focal y coeficiente de atenuación física) pueden ser estimados usando el método de los mínimos cuadrados no lineal. El programa usado para tal fin fue elaborado por el Dr. Tarcsai Gy en 1991 en la universidad de Eötvös de Budapest, denominado BECS Fortran computer program (Tarcsai, 1991). Este programa se utilizó para determinar la profundidad macrosísmica de diferentes sismos de la región de Los Cárpatos en Hungría, arrojando excelentes resultados y muy buena precisión (Zsíros, 1996).

Gómez-Capera (1998), ha mostrado que para la corteza terrestre bajo el territorio colombiano, el coeficiente de expansión geométrica, de la ecuación de Blake-Shebalin, tiene más peso que el coeficiente de atenuación física, por tal razón, como aquí se muestra, este modelo es más eficiente para sismos superficiales. Este mismo autor también ha demostrado que para sismos profundos, es decir, sismos asociados al manto superior, el coeficiente de atenuación física tiene más peso que el coeficiente de expansión geométrica, de ahí que el algoritmo de Kovesligethy sea más eficiente para estos sismos, ya que este está en función del coeficiente de atenuación física y la expansión geométrica es constante. Para sismos muy superficiales ($h < 10$ kilómetros) también es eficiente.

3. Conclusiones

En resumen, en el presente trabajo se realizan los cálculos de la profundidad focal macrosísmica para 34 sismos ocurridos en Colombia utilizando los modelos teóricos de Blake-Shebalin y Kovesligethy, planteando así un campo de discusión cuando se comparan con las profundidades instrumentales.

El algoritmo de Kovesligethy en comparación con el de Blake-Shebalin es más eficiente para el cálculo de la profundidad focal de sismos profundos, asociados al manto superior. Por el contrario, el algoritmo de Blake-Shebalin, por su misma construcción física, arroja mejores resultados en el cálculo de la profundidad focal de los sismos superficiales.

La posibilidad de usar datos macrosísmicos se convierte en una buena oportunidad para mejorar el cálculo de la profundidad focal de los sismos históricos y recientes ocurridos en el territorio colombiano y de esta manera mejorar considerablemente los catálogos sísmicos con el fin de aportar datos más confiables, que se ajusten a la solución del problema de la amenaza sísmica.

Agradecimientos: Expresamos nuestros sinceros agradecimientos al Dr. Tibor Zsíros del Geodetic and Geophysical Research Institut of the Hungarian Academic of Sciences, por facilitar los cálculos de la profundidad focal a partir del método de Kovesligethy usando el programa BECS Fortran elaborado por el Dr. Tarcsai Gy de Eötvös University en Budapest.

El presente artículo es parte de los resultados obtenidos por el proyecto “Sismotectónica del Territorio Colombiano” desarrollado en el Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear (INGEOMINAS), a cuya directiva agradecemos por facilitar esta publicación.

Referencias

- Blake, A.,** (1941), On the estimation of focal depth from macroseismic data, *Bull. Seism. Soc. Am.*, 31 (3), 225-231.
- Ceresis,** (1985), Catálogo de terremotos para América del Sur, Colombia, datos de hipocentros e intensidades, Vol. 4. 352 p.
- Gómez-Capera A.,** (1998), Atenuación de la intensidad sísmica para el territorio colombiano. Trabajo de Grado. Universidad Nacional. Bogotá, 125 p.
- Karnik V. y Algermissen S. T.,** (1980), Zonificación sísmica. En: Terremotos, evaluación y mitigación de su peligrosidad. UNESCO, p. 11-49.
- Ramírez J. E.,** (1975), Historia de los terremotos en Colombia, Bogotá, 250P.
- Rivera L. A.,** (1987), Inversion du Tenseur des contraintes et des mecanismes au foyer a partir des données de polarite pour une population de seismes, Ph. D. Tesis Institut de Physique du Globe. 266 p.
- Salcedo-Hurtado E. y Gómez-Capera A.,** (2000), Atlas Macrosísmico de Colombia, INGEOMINAS, Proyecto Sismotectónica del Territorio Colombiano, Informe interno.
- Shebalín, N.,** (1968), Método de utilización de datos ingeniero-geológicos en la zonificación sísmica. En: Zonificación sísmica de la U.R.S.S. Nauka. p. 95-111.
- Tarcsai G.,** (1991), BECS Fortran computer program for parameter estimation of non linear equations, Eotvos University, Budapest.
- Zsíros T.,** (1996), Macroseismics focal depth and intensity attenuation in the Carpathian Region, *Acta Geod. Geoph. Hung.*, 31, p. 115-125.

Tabla 1. Asignación de la profundidad focal (h) de algunos sismos históricos y recientes ocurridos en el territorio colombiano, a partir de datos macrosísmicos usando los modelos teóricos de Blake- Shebalin y Kovesligethy.

No.	Año	Mes	Día	Magnitud Mb	Io	Profundidad Instrumental H (km)	Prof. Macrosísmica (Modelo Blake-Shebalin) H (km)	Error (\pm km)	Prof. Macrosísmica (Modelo Kovesligethy) H (km)	Error (\pm km)
1	1812	03	26	6.2	10	19	13	4	20	14
2	1827	11	16	6.2	9	-	36	12	62	17
3	1875	05	18	6.3	11	20	6	2	3	0.2
4	1894	04	29	6.2	10	20	20	8	42	51
5	1906	01	31	7.4	10	25	19	9	+	+
6	1917	08	31	6.3	8	-	47	15	+	+
7	1932	03	14	6.1	8	25	48	15	49	11
8	1938	02	05	6.2	8	160	69	10	30	6
9	1942	12	26	5.9	8	-	2	0	1	0
10	1947	07	14	5.5	9	10	18	5	NS	NS
11	1950	07	09	6.2	10	41	18	2	2	0.6
12	1950	08	03	6.1	10	27	27	6	15	3
13	1957	04	21	6.6	8	Superficial	106	29	NS	NS
14	1961	06	16	6.2	8	120	36	12	25	4
15	1961	12	20	6.9	9	176	86	16	NS	NS
16	1962	07	30	6.9	8	69	78	16	*	*
17	1967	02	09	6.3	9	60	63	18	92	0
18	1967	03	21	5.4	5	161	41	*	*	*
19	1967	07	29	6.2	8	161	106	26	NS	NS
20	1968	05	07	5.7	7	168	70	20	107	0
21	1970	09	26	6.1	7	8	6	3	+	+
22	1973	04	03	6.2	7	158	63	18	132	0
23	1973	08	30	5.7	8	181	55	16	63	0
24	1976	05	19	5.9	7	161	107	29	184	0
25	1977	08	31	5.7	8	33	48	18	54	0
26	1979	11	23	6.4	9	108	99	12	80	11
27	1979	12	12	6.4	9	24	22	10	84	86
28	1980	11	26	5.0	5	40	29	11	31	0
29	1981	10	18	5.5	8	37	29	10	29	0.2
30	1983	03	31	5.5	8	12	10	3	10	3
31	1992	10	18	6.4	10	10	21	7	51	7
32	1993	07	21	6.1	8	18	27	12	26	5
33	1994	06	06	6.4	8	Superficial	9	3	13	4
34	1995	01	19	6.4	9	Superficial	22	3	19	6

NS - no tiene solución, * - no hay suficientes datos, + - no está asignada

